

Галак Валерія Юрїївна

Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

Крецу Наталія Минодорівна

PhD, асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного
медичного університету

ВПЛИВ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ АСФІКСІЇ НА ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ НОВОНАРОДЖЕНИХ (огляд літератури)

Halak Valeria Yurievna

Bukovinian State Medical University
m. Chernivtsi, Ukraine

Kretsu Natalia Minodorivna

PhD, assistant of the Department of Pediatrics and Children's Infectious Diseases, Bukovinian State Medi-
cal University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849418>

INFLUENCE OF PERINATAL AFFIXATION ON ECHOCARDIOGRAPHIC INDICES OF NEWBORNS (literature review)

Анотація.

Тривалий час показаннями до використання ехокардіографії (ЕхоКГ) у неонатальній практиці були вроджені вади серця. Однак доступність цього функціонального методу обстеження кардіоваскулярної системи дозволила використовувати його як скринінговий спосіб оцінки гемодинамічного стану новонароджених та виявлення змін у відповідь на лікувальні заходи, зокрема у немовлят із гіпоксично – ішемічною енцефалопатією (ГІЕ). Саме кардіоваскулярна дисфункція, що проявляється порушенням скоротливої здатності міокарда, зниженням серцевого викиду, порушенням ритму, легеневою гіпертензією, сприяє поглибленню неврологічного пошкодження, обтяжуючи перебіг ГІЕ і є однією з ключових причин високої смертності немовлят даної когорти. Метою даної статті є огляд наявних даних про кардіоваскулярні наслідки перинатальної асфіксії, моніторинг змін ехокардіографічних показників, а також спроба продемонструвати важливість раннього розпізнавання серцевої дисфункції.

Abstract.

For a long time, the indications for the use of echocardiography (Echocardiography) in neonatal practice were congenital heart disease. However, the availability of this functional method of examination of cardiovascular system parameters allowed its use as a screening method for assessing the hemodynamic state of newborns and detecting changes in response to treatment, in particular in infants with hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE). It is cardiovascular dysfunction, manifested by impaired myocardial contractility, decreased cardiac output, rhythm disturbances, and pulmonary hypertension, that contributes to the deepening of neurological damage, aggravating the course of AIE and is one of the key causes of high mortality in infants of this cohort. The purpose of this article is to review the available data on the cardiovascular consequences of perinatal asphyxia, monitor changes in echocardiographic parameters, and attempt to demonstrate the importance of early recognition of cardiac dysfunction.

Ключові слова: новонароджені, гіпоксично – ішемічна енцефалопатія, кардіоваскулярні порушення, ехокардіографія.

Key words: newborns, hypoxic-ischemic encephalopathy, cardiovascular disorders, echocardiography.

Вступ. Перинатальна асфіксія (ПА) або неонатальна асфіксія є патологічним станом, що виникає внаслідок нестачі кисню у новонародженого в процесі народження. Це призводить до гіпоксемії та гіперкапнії, які можуть завдати значної шкоди нервовій тканині та іншим органам із розвитком в подальшому мультиорганної дисфункції (МОД). ГІЕ є специфічним проявом ушкодження нервової системи, що часто виникає внаслідок перенесеної ПА. Попри зусилля, що спрямовані на зниження захворюваності та наслідків, ПА констатується у всьому світі приблизно у 4 мільйонів немовлят щороку і становить 23% усіх неонатальних смертей [1] та 8% дитячих смертей [2]. Частота випадків захворюваності на ПА у високо розвинених країнах

реєструється з частотою у 1 на 1000 живонароджених, у бідних на ресурси країнах – зустрічається частіше і корелює з відсутністю доступу до адекватної медичної допомоги. Звіти лікарняних досліджень у цих умовах свідчать про частоту 5 – 10 на 1000 новонароджених [3].

Етіологію ГІЕ достеменно важко визначити, але виділяють наступні фактори ризику, головним чином вік матері старше 35 років, обтяжений сімейний анамнез, соматичні захворювання з боку матері (наявність неврологічних, ендокринних захворювань, прееклампсії тяжкого ступеня), обтяжений акушерський анамнез (багатоплідна вагітність, генетичні аномалії, травма матері). Інтранатальні

спостереження є стійка легенева гіпертензія новонароджених. Саме вона призводить до порушення функції правого шлуночка (ПШ) і зниження серцевого викиду відповідно. Крім того, окрім низького серцевого викиду, який зумовлений як зниженою скоротливою здатністю, так і зниженим пренавантаженням, що є наслідком легеневої гіпертензії, неонатальна асфіксія викликає й вегетативну дисфункцію. Також описані випадки тотальної дисфункції шлуночків із високим ризиком розвитку дилатативної кардіомопатії [10].

Як було показано, новонароджені з важкою асфіксією, яка корелює з ознаками серцевої недостатності, зазвичай не одужують і помирають протягом першого тижня життя. Це ще одна вагома причина, чому слід докладати зусиль, щоб якомога раніше верифікувати тяжкість кардіоваскулярних порушень та зосередитися на використанні для цього всіх доступних ресурсів для запобігання пошкодженню міокарда в подальшому [11].

Удосконалення візуалізації серця новонароджених дозволяє більш комплексно оцінити роботу міокарда при неонатальній енцефалопатії, яку раніше неможливо було отримати за допомогою традиційної візуалізації. Ці методи діагностики дають можливість деталізувати та об'єктивно оцінити показники функції серця, що є напевно важливим для прийняття подальших клінічних та терапевтичних рішень. Якісні оцінки за допомогою неінвазивної парастернальної ехокардіографії (НПЕ) у довгій і короткій осі можуть інформувати про функцію міокарда. Саме ці додаткові методи діагностики і дозволяють клініцистам візуалізувати структуру серця, розмір шлуночків, рух стінок та оцінювати загальну серцеву діяльність. Функція М – режиму дозволяє кількісно оцінити початкову візуальну оцінку за допомогою фракційного скорочення (ФС) та фракції викиду (ФВ). Проте, варто відмітити, що функціональні оцінки за допомогою фракційного скорочення часто не виявляє порушення функції серця у новонароджених, особливо у легших епізодах перинатальних гіпоксично – ішемічних уражень, тоді як у більш тяжких випадках ФС істотно знижується [12-14].

Висновок. Таким чином, постгіпоксична кардіоваскулярна дисфункція може посилювати неврологічне пошкодження, викликане перинатальною асфіксією. Саме тому, своєчасний моніторинг даних порушень у новонароджених із гіпоксично-ішемічною енцефалопатією є однією з неодмінних умов терапії, спрямованої на запобігання ускладнень ГІЕ та летального наслідку в даній когорті новонароджених.

Список використаної літератури:

1. LaRosa DA, Ellery SJ, Walker DW and Dickinson H. Understanding the Full Spectrum of Organ Injury Following Intrapartum Asphyxia. *Front. Pediatr.* 2017; 5:16. doi: 10.3389/fped.2017.00016
2. Bryce J, Boschi-Pinto C, Shibuya K, Black RE; WHO Child Health Epidemiology Reference

Group. WHO estimates of the causes of death in children. *Lancet.* 2005;365(9465):1147-1152. doi:10.1016/S0140-6736(05)71877-8

2005;365(9465):1147-1152. doi:10.1016/S0140-6736(05)71877-8

3. Lawn JE, Bahl R, Bergstrom S, Bhutta ZA, Darmstadt GL, Ellis M, et al. Setting Research Priorities to Reduce Almost One Million Deaths from Birth Asphyxia by 2015. *PLoS Med* 8(1): e1000389. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000389>

4. Altit G, Levy PT. Cardiopulmonary Impact of Hypoxic Ischemic Encephalopathy in Newborn Infants. The Emerging Role of Early Hemodynamic Assessment in Determining Adverse Neurological Outcomes. *Am J Respir Crit Care Med.* 2019;200(10):1206-1207. doi:10.1164/rccm.201907-1344ED

5. Jensen, A., Garnier, Y., and Berger, R.. Dynamics of fetal circulatory responses to hypoxia and asphyxia. *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.* 1999;84:155-172. doi: 10.1016/S0301-2115(98)00325-X

6. Kluckow M. Low systemic blood flow and pathophysiology of the preterm transitional circulation. *Early Hum. Dev.* 2005;81:429-437. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2005.03.006.

7. Antonucci R, Porcell A, Pilloni MD. Perinatal asphyxia in the term newborn. *Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine.* 2014;3:e030269.

8. Armstrong K, Franklin O, Sweetman D, Molloy EJ. Cardiovascular dysfunction in infants with neonatal encephalopathy. *Arch. Dis. Child.* 2012;97:372-375. doi: 10.1136/adc.2011.214205.

9. Donnelly WH, Bucciarelli RL, Nelson RM. Ischemic papillary muscle necrosis in stressed newborn infants. *JPediatr.* 1980;96:295-300. doi: 10.1016/s0022-3476(80)80833-x.

10. Joynt C, Cheung PY. Cardiovascular supportive therapies for neonates with asphyxia - a literature review of pre-clinical and clinical studies. *Front. Pediatr.* 2018; 6:363. 10.3389/fped.2018.00363.

11. Popescu MR, Panaitescu AM, Pavel B, Zagrean L, Peltecu G, Zagrean AM. Getting an Early Start in Understanding Perinatal Asphyxia Impact on the Cardiovascular System. *Front Pediatr.* 2020 Feb 26;8:68. doi: 10.3389/fped.2020.00068.

12. Kluckow M. Functional echocardiography in assessment of the cardiovascular system in asphyxiated neonates. *J Pediatr.* 2011;158(2 Suppl):e13-e18. doi:10.1016/j.jpeds.2010.11.007

13. Breatnach CR, Levy PT, James AT, Franklin O, El-Khuffash A. Novel echocardiography methods in the functional assessment of the newborn heart. *Neonatology.* 2016; 110:248-60. doi:10.1159/000445779

14. Levy, P.T., Tissot, C., Horsberg Eriksen, B. et al. Application of Neonatologist Performed Echocardiography in the Assessment and Management of Neonatal Heart Failure unrelated to Congenital Heart Disease. *Pediatr Res.* 2008; 84 (Suppl 1): 78-88. <https://doi.org/10.1038/s41390-018-0075-z>